

ЗАРАФШОН ҲАВЗАСИДАГИ МУЗЛИКЛАРНИНГ ОРОГИДРОГРАФИК БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ТАҚСИМЛАНИШИ

Зияев Р.Р., Ҳакимова З.Ф.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151510>

Аннотация. Мақола Зарафшон ҳавзасидаги музликларнинг орогидрографик белгилар бўйича тақсимланишини ўрганишга бағишланган. Шу мақсадда музликларнинг ҳавзанинг орогидрографик белгилари, яъни тоғ тизмалари, уларнинг ёнбағирларидаги баландлик зоналари бўйича тақсимланиши кўриб чиқилган. Шунингдек, мақолада музликларнинг алоҳида дарёлар ҳавзалари бўйича тақсимланишини ўрганишга ҳам алоҳида эътибор қаратилган.

Калим сўзлар: дарё, дарё ҳавзаси, музликлар, орогидрография, тоғ тизмалари, ёнбағирлар ориентацияси, баландлик зоналари, тақсимланиши, баҳолаш.

Кириш. Дарёлар сув ресурсларидан самарали фойдаланишни ташкил этишда уларни тўйинтирадиган тоғ музликларининг орогидрографик белгилари, яъни тоғ тизмаларининг ориентацияси ва улар ёнбағирларида баландлик зоналари бўйича тақсимланиши масалаларини ўрганиш алоҳида илмий ва амалий аҳамият касб этади. Шу мақсадда, мақолада, бирламчи маълумотлар манбаи сифатида, Зарафшон дарёси ҳавзаси музликлари ҳақидаги маълумотлар келтирилган “Музликлар каталоги” ҳамда соҳа олимларининг тадқиқотларида келтирилган ахборотлардан фойдаландик [Каталог ледников, 1982]. Таъкидлаш лозимки, мазкур манбада Зарафшон ҳавзасидаги музликларга оид маълумотлар 1957 йилгача бўлган вазиятни, А.С.Щетинниковнинг 1997 йилда эълон қилинган монография-маълумотномасидаги ахборотлар эса 1980 йилгача бўлган вазиятни ифодалайди [Щетинников, 1997; 1998; Schetinnikov, 2012]. Ушбу маълумотлардан фойдаланган ҳолда, Зарафшон дарёси ҳавзасидаги музликларнинг орогидрографик белгилар, жумладан тоғ тизмалари, тоғ тизмалари ёнбағирлари ориентацияси, ёнбағирларда баландлик зоналари бўйича тақсимланиш хусусиятларини ўрганиш гидрологиянинг **долзарб** масалаларидан бири ҳисобланади.

Ушбу тадқиқот ишининг асосий **мақсади** Зарафшон ҳавзасидаги музликларнинг орогидрографик белгилар бўйича тақсимланишини ўрганишга қаратилган. Ишда мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги **вазифалар** белгилаб олинди: Зарафшон дарёси ҳавзасидаги музликларнинг ҳавзадаги мавжуд йирик тоғ тизмалари бўйича тақсимланишини ўрганиш; музликларнинг баландлик зоналари бўйича тақсимланиши; музликларнинг Зарафшон дарёси йирик ирмоқлари ҳавзалари бўйича тақсимланиши аниқлаш ва уларни таҳлил қилиш.

Асосий натижалар ва уларни муҳокамаси. Қуйида белгиланган вазифаларнинг ҳар бири устида алоҳида-алоҳида тўхталиб ўтамиз.

Музликларнинг тоғ тизмалари бўйича тақсимланиши. Зарафшон дарёси ҳавзасидаги музликларнинг ҳавзадаги мавжуд йирик тоғ тизмалари бўйича

таксимланишини ўрганиш муҳим амалий аҳамиятга эга. Дастлаб ушбу масала билан М.А.Насыров [Насыров, 1972] шуғулланган. Зарафшон ҳавзасидаги музликлар Туркистон тизмасининг жанубий, Зарафшон тизмасининг шимолий ва жанубий ҳамда Ҳисор тизмасининг шимолий ёнбағирларида жойлашган. Ушбу тоғ тизмаларининг баландлик кўрсаткичлари, улардаги музликлар сони, музликларнинг морфометрик кўрсаткичлари, жумладан, узунлиги, улар эгаллаган майдон ҳамда ҳар бир тизма учун аниқланган ўртача музлик коэффицентларининг қийматлари турличадир (1-жадвал).

Зарафшон дарёси ҳавзасида музликлар сонининг катталиги бўйича Ҳисор тизмасининг шимолий ёнбағирлари (172 та) ҳамда Зарафшон тизмасининг шимолий ёнбағирлари (123 та) бошқа тизмалардан ажралиб туради. Лекин, музликларнинг умумий майдони бўйича Туркистон тизмасининг жанубий ёнбағирлари энг катта қийматга эга (271,1 км²). Шунга мос равишда, мазкур тизма музликларининг умумий узунлиги (326,7 км) ҳам бошқа тизмалардагига нисбатан анча каттадир (1-жадвал).

Маълумки, музлик коэффиценти музликнинг тўйиниш ва абляция областлари майдонларининг нисбати билан аниқланади. Жадвалда келтирилганидек, турли тоғ тизмалари бўйича аниқланган ўртача музлик коэффицентларининг энг катта қиймати (3,2) Зарафшон тизмасининг жанубий ёнбағирларига тўғри келади. Шу жойда қайд этиш лозимки, таниқли гляциолог олим В.М.Котляков ўз тадқиқотларида Ўрта Осиё тоғларидаги музликлар музлик коэффицентларининг қийматлари 1÷2 оралиқда ўзгаришини кўрсатиб ўтган [Котляков, 1991].

1-жадвал

Зарафшон дарёси ҳавзасидаги тоғ тизмаларининг музланиш кўрсаткичлари

Музланиш кўрсаткичлари	Тоғ тизмалари				
	1	2	3	4	5
Тизмаларнинг ўртача баландлиги, м	4190	4140	4140	3986	-
Фирн майдонлари юқори нуқталарининг ўртача баландлиги, м	4460	4167	4257	4070	-
Музликлар қуйи қисмининг ўртача баландлиги, м	3694	3684	3980	3690	3762
Музликлар сони	119	123	10	172	424
Музликларнинг умумий майдони, км ²	271,1	132,3	4,8	148,3	556,6
Музликларнинг умумий узунлиги, км	326,7	175,7	9,1	240,3	751,8
Ўртача музликнинг майдони, км ²	2,28	1,08	0,48	0,86	1,32
Ўртача музликнинг узунлиги, км	2,75	1,23	0,91	1,40	1,77
Ўртача музликнинг кенлиги, км	0,83	0,76	0,53	0,61	0,55
Тизманинг ўртача музлик коэффиценти	1,17	1,62	3,2	1,58	-

Изоҳ: 1 - Туркистон тизмасининг жанубий ёнбағирлари; 2 - Зарафшон тизмасининг шимолий ёнбағирлари; 3 - Зарафшон тизмасининг жанубий ёнбағирлари; 4 - Ҳисор тизмасининг шимолий ёнбағирлари; 5 - Зарафшон дарёси ҳавзаси бўйича.

Кўришиб турибдики, Зарафшон тизмасининг жанубий ёнбағирлари учун аниқланган ва юқорида келтирилган рақам ушбу оралиқдан анча катта. Лекин, музлик

коэффициентларининг бошқа тизмалар учун аниқланган ўртача қийматлари В.М.Котляков фикрига мос келади.

Музликларнинг баландлик зоналари бўйича тақсимланиши. Зарафшон дарёси ҳавзасидаги тоғ тизмаларида музликлар майдонининг баландлик зоналари бўйича тақсимланиши масалалари ҳам илк бор Н.Л.Корженевский, Л.К.Давидов, кейинчароқ М.А.Насыров томонидан тадқиқ этилган [Корженевский, 1934, 1967; Насыров, 1972]. Мазкур ишда биз ҳам ушбу масалага яна бир марта эътибор қаратиб, Зарафшон ҳавзасидаги тоғ тизмаларида музликлар майдонининг баландлик зоналари бўйича тақсимланиши масаласини кўриб чиқдик.

Музликлар каталогида келтирилишича, Мастчоҳ тоғ тугунидаги музликларнинг фирн ҳавзалари 3900-4000 м дан юқорида жойлашган. Лекин, уларнинг музлик тиллари бошқа музликларга қараганда анча пастга тушиб борган. Масалан, Зарафшон музлигининг тили 2775 м, Преображенский музлигининг тармоғи бўлган Рама музлигиники эса 2882 м баландликларга қадар тушиб борган. Оқибатда улар ёз ойларида жадал суръатларда эрийди ва Мастчоҳ (Зарафшон) дарёсининг тўйинишида фаол иштирок этади.

Зарафшон ҳавзасидаги музликлар майдонининг баландлик зоналари бўйича тақсимланиши тоғ тизмаларининг куёш нурларига нисбатан экспозицияси, нам ҳаво оқимларига нисбатан ориентациясига боғлиқ ҳолда турли баландликларда турли қийматларда ўзгариб туради. Масалан, Туркистон тизмасининг жанубий ёнбағирларидаги 2600-2800 метр баландликлар оралиғида жойлашган музликларнинг йиғинди майдони 0,7 км² ни ташкил этса, Ҳисор тизмасининг шимолий ёнбағирларидаги, шундай баландликлардаги музликлар майдони бор-йўғи 0,1 км² га тенг. Ушбу, яъни 2600-2800 метр баландликлар оралиғида Зарафшон тизмасининг шимолий ва жанубий ёнбағирларида музликлар умуман йўқ (2-жадвал).

Ҳавзадаги барча тоғ тизмаларида 3400 метрдан бошлаб, 4400 метргача бўлган баландликларда музликлар майдони кескин ортади. Ҳақиқатан ҳам, мазкур баландликлар Ўрта Осиё тоғларида музликларнинг сақланиб қолиши учун қулай рельеф ва иқлим шароитларининг мавжудлиги билан ажралиб туради. Зарафшон ҳавзасидаги барча тоғ тизмаларида музликлар майдони 4400 метр баландликдан бошлаб камая боради (2-жадвал).

Маълумки, охири 25-30 йил давомида рўй бераётган глобал миқёсдаги иқлим илиши Ўрта Осиёдаги барча тоғ музликларига, шу жумладан, Зарафшон ҳавзасидаги музликларга ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Бу таъсир музликлар деградациясида акс этмоқда. Шу ҳолатни ҳисобга олсак, келажакда, юқоридаги 1- ва 2-жадваллардаги маълумотларга аниқлик киритиш лозим бўлади.

2-жадвал

Зарафшон ҳавзасидаги музликлар майдонининг баландлик зоналари бўйича тақсимланиши, км²

Баландлик зоналари, м	Тоғ тизмалари				Ҳавза бўйича
	1	2	3	4	
2600-2800	0,7	-	-	0,1	0,8
2800-3000	2,5	-	-	0,3	2,8
3000-3200	7,8	2,0	-	2,4	12,2
3200-3400	16,5	7,5	-	6,6	30,6

3400-3600	35,0	19,9	-	18,4	73,3
3600-3800	45,9	32,6	0,29	34,7	113,5
3800-4000	47,9	39,0	0,61	63,0	150,7
4000-4200	54,2	18,8	1,03	16,3	90,9
4200-4400	41,0	9,0	0,87	5,3	56,2
4400-4600	16,5	3,5	1,5	1,2	22,7
4600-4800	2,2	-	-	-	2,2
4800-5000	0,9	-	-	-	0,9
Ҳаммаси	271,1	132,3	4,5	148,9	556,8

Изоҳ: рақамларнинг қайси тоғ тизмаларини ифодалаши 1-жадвалда келтирилган.

Музликларнинг дарёлар ҳавзалари бўйича тақсимланиши. Зарафшон дарёси ва унинг ирмоқлари сув ресурсларидан оқилона фойдаланишни ташкил этишда уларнинг ҳавзаларида жойлашган музликлар сони ва майдонлари ҳақидаги аниқ маълумотларга катта эҳтиёж сезилади. Ушбу маълумотлар А.С.Щетинников тадқиқотларида келтирилган [Щетинников, 1981, 1997, 1998, 1980].

Зарафшон дарёси ҳавзасида Мастчоҳдарё ўзининг ҳавзасидаги музликлари сони (587 та) ва улар эгаллаган майдонларнинг катталиги (479,21 км²) билан алоҳида ажралиб туради. Ундан кейинги ўринда Зарафшоннинг асосий бош ирмоқларидан бири - Фандарё ҳавзаси туради. Жадвалда келтирилган “Қуйи ирмоқлари” дейилганда, Киштутдарё ва

Мағиёндарё ҳавзалари назарда тутилади. Ушбу ҳар икки дарё ҳавзасидаги музликлар, ўзларининг ўлчамларига кўра, бошқа ҳавзалардагига нисбатан анча кичикдир. Мазкур ҳар икки дарё ҳавзасидаги музликлар сони 174 тани, уларнинг умумий майдони эса 43,26 км² ни ташкил этади (3-жадвал).

Маълумки, иқлимнинг юқорида эслатиб ўтилган глобал миқёсдаги илиши ўтган XX асрнинг ўрталаридан бошлаб, ҳозирги кунга қадар давом этмоқда. Ҳаво ҳароратининг кўтарилиши нафақат текисликларда, балки Ўрта Осиёнинг тоғли қисмида, шу жумладан, Ҳисор-Олой тоғларида ҳам рўй бермоқда.

3-жадвал

Турли ўлчамлардаги музликлар сони ва майдонининг
дарёлар ҳавзалари бўйича тақсимланиши

Майдони, км ²	Дарёлар ҳавзалари			Ҳаммаси
	Мастчоҳдарё	Фандарё	Қуйи ирмоқлари	
<0,10	124/7,62	187/10,19	62/3,32	373/21,13
0,10-0,50	292/72,23	214/48,54	91/20,15	597/140,92
0,51-1,00	67/47,40	37/24,92	15/11,01	119/83,33
1,01-1,50	42/50,90	12/14,36	5/5,94	59/71,2
1,51-2,00	19/32,43	8/13,44	-	27/45,87
2,01-5,00	28/83,55	8/21,84	1/2,84	37/108,23
5,01-10,00	7/49,78	-	-	7/49,78
10,01-15,00	3/37,99	-	-	3/37,99
15,01-20,00	3/54,87	-	-	3/54,87

>20	2/42,44	-	-	2/42,44
Ҳаммаси	587/479,21	466/133,29	174/43,26	1227/655,76

Изоҳ: касрнинг суратида музликлар сони, махражиди – майдони, км²

Натижада, музликлар деградацияси, яъни улар майдони ва ҳажмининг йилдан-йилга камайиб бориши кузатилмоқда. Охириги йилларда ушбу муаммони ўрганишга бағишланган қатор тадқиқотлар эълон қилинди. Улар орасида Р.С.Батыров ва А.В.Яковлевлар [Батыров, 2004] томонидан Ҳисор-Олой тоғларидаги музликлар деградациясини ўрганишга бағишланган изланишлар натижаларини алоҳида қайд этиш лозим (4-жадвал).

Жадвал маълумотларининг таҳлили шуни кўрсатадики, Зарафшон тизимида кирувчи музликларнинг йиғинди майдони 1957 йилда 156,57 км² га тенг бўлган бўлса, ҳаво ҳароратининг илиши натижасида камайиб, 1980 йилда 141,62 км² ни, 2001 йилда эса 135,10 км² ни ташкил этган. Ушбу рақамлар, 1957-2001 йиллар давомида, Зарафшон тизимида кирувчи музликлар майдонининг ҳар йили ўртача 0,30% га камайганини кўрсатади. Лекин, юқоридаги жадвал маълумотларига эътибор берадиган бўлсак, музликлар майдонининг камайиш жадаллиги турли ҳисоб даврларида турлича бўлган. Масалан, 1957-1980 йиллар оралиғида бу қиймат йилига 0,42% ни ташкил этган бўлса, кейинги ҳисоб даври, яъни 1980-2001 йилларда 0,22 % га тушиб қолган.

4-жадвал

Ҳисор-Олой тоғларидаги айрим дарёлар ҳавзаларида музликлар майдонининг 1957-2001 йиллардаги ўзгариши

Дарёлар ҳавзалари	Музликлар майдони, км ²			Ўртача йиллик деградация, фоизда	
	1957	1980	2001	1957-1980	1980-2001
Шоҳимардонсой	39,46	30,14	28,19	1,03	0,31
Сўх	246,26	214,63	198,25	0,56	0,36
Исфара	129,74	125,05	120,99	0,16	0,15
Зарафшон музлиги тизими	156,57	141,62	135,10	0,42	0,22
Йиғинди	572,03	511,44	482,53	0,46	0,27

Тадқиқотда олинган натижаларнинг таҳлиллари асосида **хулоса** сифатида қуйидагиларни қайд этиш лозим:

1. Зарафшон дарёси ҳавзасида музликлар сони бўйича Ҳисор тизмасининг шимолий ёнбағирлари (172 та) ҳамда Зарафшон тизмасининг шимолий ёнбағирлари (123 та) бошқа тизмалардан ажралиб туради;

2. Зарафшон ҳавзасидаги барча тоғ тизмаларида 3400 метрдан бошлаб 4400 метргача бўлган баландликларда музликлар майдони кескин ортиб борган бўлса, 4400 метр баландликдан бошлаб камая борганлиги аниқланди;

3. Зарафшон дарёси ҳавзасида Мастчоҳдарё ўзининг ҳавзасидаги музликлари сони (587 та) ва улар эгаллаган майдонларнинг катталиги (479,21 км²) билан алоҳида ажралиб

туради. Ундан кейинги ўринда Зарафшоннинг асосий бош ирмоқларидан бири - Фандарё ҳавзаси туради.

Алоҳида қайд этиш лозимки, Зарафшон тизимига кирувчи музликларнинг йиғинди майдони 1957-2001 йилларда ҳаво ҳароратининг илиши натижасида 21,47 км² камайиб кетган. Бу рақам, Зарафшон тизимига кирувчи музликлар майдонининг ҳар йили ўртача 0,30% га камайганини кўрсатади. Ушбу рақамлар келажакда Зарафшон ҳавзаси музликлари мониторингига жиддий эътибор қаратиш лозимлигини кўрсатади.

АДАБИЁТЛАР

1. Батыров Р.С., Яковлев А.В. Мониторинг горных ледников некоторых районов ГиссароАлая с использованием космических снимков ASTER TERRA // Тр. НИГМИ. 2004. Вып. 3(248). С. 2227.
2. Каталог ледников СССР. Том 14. Вып. 3. Ч. 1, Ч. 2. Бассейн реки Зеравшан. – Л.: Гидрометеиздат, 1982. – 107 с.
3. Котляков В.М. Гляциологический словарь. Л.: Гидрометеиздат, 1991. 695 с.
4. Насыров М.А. Ледники бассейна р. Зеравшан. В кн.: Современное оледенение в бассейне р. Зеравшан. Ташкент: ФАН, 1972. С. 415.
5. Щетинников А.С. Морфология оледенения речных бассейнов ПамироАлая по состоянию на 1980 год (справочник). Ташкент: САНИГМИ, 1997. 149 с.
6. Щетинников А.С. Морфология и режим ледников ПамироАлая. Ташкент: САНИГМИ, 1998. 220 с.
7. Ҳикматов Ф.Ҳ. ва бошқ. Зарафшон дарёси ҳавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. Монография. – Тошкент: «Фан ва технология», 2016. - 276 б.
8. Catalogue of Pamir and Hissaro-Alay Glaciation for 1980 (database of S.A. Schetinnikov). - Almaty, 2012. - 565 p.